

I CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISAS SOBRE A AMAZÔNIA

A contribuição da pós-graduação brasileira para
a emergência climática e o futuro da região

LIVRO DE RESUMOS

Anais do I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia

A contribuição da Pós-Graduação Brasileira para a emergência climática e o futuro da região

4 a 8 de novembro de 2024

Organizadores

Edinaldo Nelson dos Santos Silva
Maiby Glorize da Silva Bandeira
Layon Oreste Demarchi
Giselle Moura Guimarães Marques
Bruno Corrêa Barbosa

Diagramação e Editoração

Maiby Glorize da Silva Bandeira
Bruno Corrêa Barbosa

Capa

Ana Flávia Brito

**Manaus, AM
2024**

Tropical Diversity, 4 (Suplemento): 2-238, 2024
ISSN: 2596-2388
DOI: 10.5281/zenodo.14238836

Ficha catalográfica

S854c I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia (2024: Manaus, AM) Anais do I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia: a contribuição da Pós-Graduação Brasileira para a emergência climática e o futuro da região / Edinaldo Nelson dos Santos Silva, Beatriz Ronchi Teles, Maiby Glorize da Silva Bandeira, Layon Oreste Demarchi, Giselle Moura Guimarães Marques, Bruno Corrêa Barbosa (organizadores). — Manaus: Centro Cultural dos Povos da Amazônia, 2024.
235 p.

Edição Digital
ISSN: 2596-2388
DOI: 10.5281/zenodo.14238836

1. Amazônia – Pesquisas. 2. Pós-graduação – Brasil. 3. Mudanças climáticas. 4. Biodiversidade e Ecossistemas. 5. Conservação ambiental. 6. Agricultura sustentável. 7. Gestão de recursos naturais. I. Título.

CDD 630.8, 333.7, 551.6

*Os autores são responsáveis por todo o conteúdo contido nos respectivos resumos
*A revisão textual é de responsabilidade dos autores

PODFLOR: PODCAST INCLUSIVO SOBRE AMAZÔNIA PARA PCD VISUAL

Savanah Franco de Freitas¹; Valquíria Clara Freire de Souza²; Daniel Andrade Santiago²; Fernanda Silva Trindade³; Álefe Lopes Viana⁴; Francisco Tarcísio Moraes Mady⁵

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, AM.

²Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais, Manaus, AM.

³Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Acadêmica de Engenharia Florestal, Manaus, AM.

⁴Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), Departamento de Química, Ambiente e Alimentos, Manaus, AM.

⁵Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Departamento de Ciências Florestais, Manaus, AM.

E-mail: engflorsav@gmail.com

O projeto “PodFlor: Florestas e meio ambiente acessíveis” é um projeto de extensão universitária de professores e alunos do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Amazonas com o objetivo de produzir e compartilhar conteúdo em áudio (podcasts), sobre meio ambiente, biomas florestais e suas peculiaridades, direcionado para Pessoas Com Deficiência (PCDs) visual, com uma comunicação imersiva e descritiva, com ferramentas de Inteligência Artificial (IA), capazes de converter textos em vozes realistas, resultando em material sonoro acessível e de boa qualidade. A inclusão social de PCDs requer esforços que permitam elaborar mecanismos para promover a acessibilidade também ao conhecimento acadêmico. Em uso há mais de uma década, um podcast é um episódio personalizado, pode ser armazenado no computador, celular e/ou disponibilizados na Internet, vinculado a um arquivo de informação denominado “feed”. A palavra vem da junção de “Ipod” (aparelho da empresa Apple, que reproduz arquivos em formato .mp3) e “Broadcast” (transmissão). O podcast pode ser útil a pessoas que necessitam de formação, mas que dispõem de pouco tempo para estudar e assistir aulas, e torna-se mais interessante quando se considera pessoas com função visual comprometida. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019), há 6,5 milhões de pessoas com algum grau de deficiência visual no Brasil. Este projeto se enquadra no objetivo 10 da lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas, intitulado “Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles”. Conforme consta no item 10.2: “Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.” O PodFlor contou com a orientação dos membros da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas (ADVAM), a fim de identificar demandas e definir os temas que seriam abordados. A partir disso, cada aluno integrante do projeto ficou responsável pela elaboração de 2 textos, abordando temas distintos, relacionados à temática ambiental. Cada texto lido resultou em um áudio de aproximadamente 10 minutos. Os textos inseridos no conversor de voz digital “Microsoft Clipchamp”, com IA, para ajustar a velocidade de leitura e a necessidade de acentuação pontual. Foram produzidos 22 textos, onde 13 foram selecionados inicialmente para a seguinte conversão para áudio. Em seguida, foi elaborada uma capa para cada áudio do podcast, a fim de que fossem publicados na plataforma virtual YouTube, onde os áudios estão disponíveis gratuitamente, no canal youtube.com/@projetopodflor. A aceitação do podcast pelos seus ouvintes foi positiva, especialmente pelo fato do formato de áudio ser acessível e inclusivo, sendo baseado na comunicação auditiva, atende diretamente esse público, permitindo a troca de conhecimento e entretenimento sem barreiras visuais. O PodFlor é uma excelente maneira de proporcionar conteúdo acessível para escolas e universidades, reforçando a ideia de ser uma mídia ativa, acolhedora e adaptável, renovando as práticas educativas. A inclusão de temas relevantes e o uso de uma linguagem clara e acessível também são fatores que potencializaram a adesão e o sucesso do PodFlor.

Palavras-chave: Floresta Amazônica, Podcast, PCD Visual